

SAVREMENI
TRENDOVI U
PSIHOLOGIJI
2017

CURRENT
TRENDS IN
PSYCHOLOGY
2017

Filozofski fakultet, Novi Sad
19-21 oktobar 2017

Faculty of Philosophy, Novi Sad
October 19th-21st, 2017

KNJIGA SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP
SAVREMENI TRENDovi U PSIHOLOGIJI

2017

KNJIGA SAŽETAKA

PROGRAMSKI ODBOR

Prof. dr Sunčica Zdravsković,
predsednik
Prof. dr Marija Zotović
Prof. dr Ljiljana Mihić
Prof. dr Dušica Filipović-Đurđević
Prof. dr Petar Čolović
Prof. dr Alessandra Pokrajac Bulian
Prof. dr Dražen Domjan
Prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević
Prof. dr Miroslav Gavrić
Prof. dr Ryan Y. Hong
Prof. dr David J. A. Dozois
Prof. dr Tiziano Agostini
Doc. dr Zorana Jolić Marjanović
Doc. dr Iris Žeželj
Doc. dr Kristina Ranđelović
dr sc. Anja Wertag
dr Elias Economou

ORGANIZACIONI ODBOR

dr Bojana Bodroža,
predsednik
Prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija
Doc. dr Jelena Matanović
Doc. dr Veljko Joavanović
Doc. dr Bojana Dinić
Doc. dr Ana Genc
Asist. Ilija Milovanović, MA
Asist. Ivana Jakovljević, MA
Bojan Branovački, MA

IZDAVAČ
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad

ZA IZDAVAČA
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, *dekan*

LEKTURA I KOREKTURA
Bojana Dinić

LEKTURA NA ENGLLESKOM JEZIKU
Ilija Milovanović

TEHNIČKO UREĐENJE
Bojana Dinić

DIZAJN
Bojana Bodroža

Novi Sad, 2017.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Mатице српске, Нови Сад

159.9(048.3)

САВРЕМЕНИ трендови у психологији (2017 ; Нови Сад)

Knjiga sažetaka [Elektronski izvor] / Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet, Novi Sad, 19-21. oktobar 2017. = Book of abstracts / Current Trends in Psychology, Faculty of Philosophy, Novi Sad, October 19st-21st, 2017. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2017

Način dostupa (URL): <http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/97> 8-86-6065-434-4. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Opis zasnovan na stanju na dan: 19.10.2017.

ISBN 978-86-6065-434-4

а) Психологија - Апстракти
COBISS.SR-ID 317864455

.....

Željka Nikolašević^a, Tijana Vujanić Stankov^b, Marija Semnic^b, Vojislava Bugarski Ignjatović^b

^aOdsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

^bMedicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija; Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Srbija

Email: zeljkanikolasevic@ff.uns.ac.rs

Afektivna i psihopatološka obeležja blagog kognitivnog poremećaja i Alchajmerove bolesti

Blagi kognitivni poremećaj predstavlja stanje u kojem je prisutno kognitivno oštećenje koje može biti amnestičko ili neamnestičko, uz očuvanu funkcionalnost u svakodnevnom životu, u odsustvu kriterijuma za dijagnozu demenciju. Od neposrednog značaja za Alchajmerovu bolest (AB) je amnestički blagi kognitivni poremećaj (aBKP), s obzirom na veći rizik za progresiju u Alchajmerovu bolest. Većina dosadašnjih istraživanja je bila usmerena na procenu vrste i stepena mnestičkog deficita, dok su depresivnost i psihopatološka obeležja bili nepravedno zanemareni kod pacijenata ove grupe poremećaja. Rezultati malobrojnih istraživanja sugerišu o postojanju značajne veze depresivnosti kod amnestičkog blagog kognitivnog poremećaja i veće stope progresije date grupe pacijenata u Alchajmerovu bolest. Prisustvo depresivnih obeležja je zastupljenije u odnosu na psihopatološka obeležja kod aBKP, dok se kod Alchajmerove bolesti pored prisustva depresivnih obeležja registruje i izražena učestalost psihopatoloških karakteristika. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi razlika u zastupljenosti depresivnih simptoma i psihopatoloških obeležja u grupi pacijenata sa amnestičkim blagim kognitivnim poremećajem i Alchajmerovom bolešću. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 84 ispitanika, oba pola, starosti od 57-85 godina ($M = 71.05$, $SD = 6.41$), pri čemu je grupa sa amnestičkim blagim kognitivnim poremećajem obuhvatila 28 ispitanika, grupa s Alchajmerovom bolešću 29 ispitanika, a kontrolnu grupu zdravih ispitanika je činilo 27 ispitanika. Grupe su međusobno ujednačene po osnovnim sociodemografskim obeležjima. Za procenu depresivnih simptoma je korišćena Bekova skala depresivnosti II (BDI II), a za procenu psihopatoloških obeležja je korišćen Neuropsihijatrijski inventar (NPI). Razlika između grupa u pogledu ispitivanih obeležja analizirana je Kruskal-Volisovim testom. Dobijeni rezultati pokazuju da se ispitivane grupe statistički značajno razlikuju u zastupljenosti depresivnih obeležja ($\chi^2(2) = 7.87$, $p = .020$), pri čemu se grupa zdravih ispitanika razlikuje od grupe sa aBKP i AB, dok se grupe aBKP i AB međusobno statistički značajno ne razlikuju. Najniži skor na skali depresivnosti beleži grupa zdravih, dok najviši skor beleži grupa s aBKP. Kada su u pitanju psihopatološka obeležja merena NPI, dobijeni rezultati ukazuju na postojanje statistički značajnih razlika između sve tri ispitivane grupe u ukupnom skor na NPI ($\chi^2(2) = 16.04$, $p = .000$). U slučaju pojedinačnih skala beleži se razlika na skali sumanute ideje ($\chi^2(2) = 14.28$, $p = .001$), agitacija/agresija ($\chi^2(2) = 10.55$, $p = .005$) i skali iritabilnost/labilnost ($\chi^2(2) = 6.48$, $p = .039$). Grupa sa AB beleži izraženije prisustvo navedenih psihopatoloških obeležja u

odnosu na preostale dve ispitivane grupe. Dobijeni rezultati idu u prilog ranijim nalazima koji sugerišu da AB karakteriše izraženije prisustvo psihopatoških obeležja, dok se u grupi s aBKP beleži izraženije prisustvo depresivnih obeležja.

Ključne reči: amnestički blagi kognitivni poremećaj (aBKP), Alchajmerova bolest, depresivnost, psihopatloška obeležja

Affective and psychopathological characteristics of mild cognitive impairment and Alzheimer's diseases

Mild cognitive impairment is a condition accompanied with cognitive damage. It may be amnesic or nonamnesic, with preserved daily functioning, without diagnostic criteria for dementia. Amnesic mild cognitive impairment (aMCI) is of direct relevance to Alzheimer's disease (AD), due to the higher risk of progression to Alzheimer's disease. Most of the previous studies have focused on assessing the type and degree of amnesic deficit, while depression and psychopathological traits have been unjustly neglected in patients suffering from this group of disorders. Few studies have suggested the existence of significant correlation between depression in aMCI and higher rate of progression to Alzheimer's disease in that group of patients. In aMCI, depressive symptoms are more prevalent than pathological hallmarks, whereas Alzheimer's disease presents with both depression symptoms and pronounced prevalence of psychopathological characteristics. The aim of the study was to determine the difference in the prevalence of depressive symptoms and psychopathological characteristics in the groups of patients with aMCI and Alzheimer's disease. The research was conducted on a sample of 84 respondents of both sexes, aged 57-85 ($M = 71.05$; $SD = 6.41$); namely, 28 respondents with aMCI, 29 with Alzheimer's disease, and 27 healthy respondents. The groups were matched by main sociodemographic characteristics. Depressive symptoms and psychopathological characteristics were assessed using Beck's Depression Inventory II and Neuropsychiatric Inventory (NPI), respectively. The Kruskal-Wallis H test was used to analyse the difference between groups in terms of the studied characteristics. The obtained results indicate statistically significant difference between groups in terms of presence of depressive symptoms ($\chi^2(2) = 7.868$; $p = 0.020$); namely, the control group differs from aMCI and AD groups, whereas aMCI and AD groups show no statistically significant difference between themselves. The control group recorded the lowest score on the depression scale, and the aMCI group the highest. Regarding psychopathological characteristics measured with NPI, the obtained results indicate statistically significant differences between all three groups in the total NPI score ($\chi^2(2) = 16.037$; $p = .000$). In respective scales, the difference is recorded in delusions ($\chi^2(2) = 14.276$; $p = .001$), agitation/aggression ($\chi^2(2) = 10.551$; $p = .005$) and irritability/lability ($\chi^2(2) = 6.478$; $p = .039$) scales. The AD group recorded pronounced presence of specified psychopathological characteristics relative to the other two groups. The results speak in favour of earlier findings that suggest that AD is characterized by more pronounced presence of psychopathological characteristics, whereas the aMCI group recorded a more pronounced presence of depressive symptoms.